

Kennisdelen en verbinden

Advies over een platform voor het netwerk

Maart 2024

Door:
Maya van den Berg (UT)
Heleen van Manen (KB)
Astrid van Wesenbeeck (KB)

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Aanpak	4
3. Resultaten	8
4. Advies en aanbevelingen	9

Bijlagen

Bijlage 1 - Leden van de werkgroep	10
Bijlage 2 - Formulier gebruikersprofielen	11

1. Inleiding

Citizen Science Nederland (CS-NL) is in 2022 opgezet in de context van het Nationaal Programma Open Science (NPOS). Het netwerk heeft tot doel alle partijen te verbinden die bezig zijn met *Citizen Science* in Nederland en in eerste instantie te voorzien in kennisdeling. Het netwerk is volop in ontwikkeling. Na een succesvolle netwerkmeeting in 2022 (meer dan 200 mensen namen zowel fysiek of online deel) is er in 2023 gestart met een aantal werk- en themagroepen die zich richten op de belangrijkste opgaven van het prille netwerk. De tweede netwerkdag in 2023 was mede met deze werkgroepen georganiseerd.

Voor u ligt het advies van één van de werkgroepen: CS-NL platform. In dit rapport beschrijven we onze aanpak (Hoofdstuk 2), presenteren we onze bevindingen (Hoofdstuk 3) en bediscussiëren we deze bevindingen (Hoofdstuk 4). Tot slot zijn aanbevelingen gegeven over de platformfunctie van het netwerk (Hoofdstuk 5). In de bijlagen is een overzicht van de leden van de werkgroep opgenomen (Bijlage 1) en is de vragenlijst te vinden waarmee de gebruikersprofielen zijn verzameld (Bijlage 2).

Het rapport is zorgvuldig samengesteld door de leden van de werkgroep. Mocht u vragen of feedback met ons willen delen, neem dan contact op met Astrid van Wesenbeeck of Maya van den Berg.ⁱ

2. Aanpak

2.1 Werkwijze van de werkgroep

De *Werkgroep CS-NL platform* heeft de richtlijnen gevolgd van het netwerk. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen met de CS-gemeenschap tijdens twee co-creatie sessies, op 9 maart en 17 april 2023. Een werkgroep van CS-NL is gebaseerd op een concreet doel en/of specifieke taak, e.g. CS-NL platform, communicatie. Ze ontwikkelt nieuwe kennis en/of product, e.g. een website, een toolkit en is in principe tijdelijk zolang de ontwikkeling van het product bezig is, maar eventueel voortzetten waar nodig of het doel aanpassen. Deelname aan een werkgroep is op vrijwillige basis. De werkgroepen zijn gevraagd zich te presenteren tijdens de Tweede Netwerkdag in december 2023.

Het oprichten van een werkgroep die zich zou richten op de platformfunctie binnen het netwerk was één van de uitkomsten van de eerste netwerkdag, op 7 december 2022. Toen is tevens een aantal mogelijke functionaliteiten opgehaald (Figuur 1). Als doel van de werkgroep was omschreven *“het creëren van een platform/website waar CS practitioners (inclusief burgerwetenschappers) elkaar kunnen vinden, kennis en hulpmiddelen kunnen delen, en ideeën en vragen kunnen uitwisselen”*. In de loop van 2023 hebben zich 10 leden gemeld voor de werkgroep en waren twee hiervan bereid de werkgroep te coördineren. Gedurende de looptijd van het project meldden zich nog twee nieuwe leden, zodat we eindigden met 12 leden. De namen en affiliaties zijn opgenomen in Bijlage 1. De werkgroep vertegenwoordigde samen het brede spectrum waaruit het netwerk bestaat: overheden, kennisinstellingen, *grassroots*, en maatschappelijke organisaties.

Figuur 1 Mogelijke functionaliteiten van het platform zoals geformuleerd op de eerste Netwerkdag (2022).

De werkgroep is medio 2023 zelf organiserend aan de slag gegaan onder leiding van Astrid van Wesenbeeck (Koninklijke Bibliotheek) en Maya van den Berg (Universiteit Twente). De werkgroep heeft achtereenvolgens gewerkt aan het formuleren van haar opdracht, is vervolgens aan de slag gegaan met het verzamelen van data over de doelgroepen en hun behoeften. Dit is tenslotte geanalyseerd en uitgewerkt in het rapport dat nu voor u ligt.

De opdracht die de werkgroep voor zichzelf had geformuleerd was als volgt:

De werkgroep Citizen Science Platform beoogt een advies op te stellen betreffende de keuze/richting voor een platformfunctionaliteit. Hiervoor toetsen we de volgende functionaliteiten waarvan we denken dat deze gewenst zullen zijn:

- *Het delen (tentoonstellen) van nationale CS-projecten*
- *Het tonen van projecten zodat mensen weten waar ze aan mee kunnen doen*
- *Het organiseren van individuele CS-projecten die worden gestart*

De Werkgroep CS-NL platform is gedurende 2023-2024 een aantal keren bijeengekomen – in wisselende samenstellingen – om te komen tot de bovenstaande opdrachtbeschrijving, het bepalen van de werkwijze, het voorbereiden van de aanwezigheid tijdens de Tweede Netwerkdag en tot slot de afronding van het advies.

De tijdslijn van de Werkgroep CS-NL platform was als volgt:

8 november 2023	1 ^e bijeenkomst werkgroep
27 november 2023	2e bijeenkomst werkgroep
6 december 2023	3e bijeenkomst werkgroep
14 december 2023	CS-NL netwerkdag
Januari 2024	verwerken uitkomsten netwerkdag
22 februari 2024	Werksessie analyse gebruikersprofielen en functionele eisen
21 maart 2024	Adviesrapport gereed

2.2 Vragenlijst tijdens netwerkdag

Tijdens de diverse bijeenkomsten hebben de leden besproken hoe het beste inzicht te krijgen in de gewenste functionaliteiten van het platform, waarover advies moest worden uitgebracht. Besloten is om tijdens de netwerkdag een actieve vorm te volgen, waarbij de deelnemers aan onze sessie gevraagd is na te denken over een platform en hierbij vooral productief te zijn door zoveel mogelijk verschillende perspectieven op te halen van gebruikers van het platform voor CS-NL. Gekozen is om weg te blijven van het frame van het platform, om zo veel beter zicht op de behoeften van de zeer diverse groep gebruikers, die uiteenlopendere eisen stellen aan het platform.

Tijdens de sessie waren zowel digitale als papieren formulieren aanwezig en is de deelnemer gevraagd om zoveel mogelijk profielen in te vullen, in groepsverband of individueel. Het invulformulier is opgenomen in Bijlage 2. Het formulier was ter plekke ook online in te vullen via de onderstaande QR-code, die tijdens de netwerkdag ook buiten de ruimte van de werksessie gedeeld en tevens breed bekend is gemaakt binnen het netwerk. Er zijn in totaal 58 gebruikersprofielen ingevuld.

De instructie was als volgt:

Wij willen de wereld graag door jouw ogen bekijken: wat wil jij graag online gedaan krijgen – en waarom – in de bredere context van CS NL? We vragen je om zoveel mogelijk userstories te delen met ons. Dit beschrijft jouw gebruikersperspectief in een regel:

Als <onderzoeker/beleidsmaker/CS-projectleider/CS NL-lidtype/etc.> wil ik online <iets doen>, zodat er <enige waarde wordt gecreëerd>.

Voorbeelden:

Als onderzoeker wil ik een bestaand burgerwetenschappelijk initiatief bij mij in de buurt vinden, zodat ik contact met hen kan opnemen voor mogelijke samenwerking.

Als projectleider CS wil ik toegang krijgen tot bestaande CS best practices in het Nederland, zodat ik niet helemaal opnieuw hoef te beginnen.

Als gemeente wil ik meer te weten komen over de resultaten van eerdere en huidige MVO-initiatieven over het onderwerp <...> in <...>, zodat we hieruit kunnen putten voor empirisch onderbouwde besluitvorming.

2.3 Analyse van de data

De data van alle formulieren is opgenomen in een online database, die is gedeeld met de deelnemers van de werkgroep. Deze database is als bronbestand beschikbaar voor het netwerk.ⁱⁱ Een delegatie van de werkgroep is op 22 februari 2024 samengekomen bij de Koninklijke Bibliotheek voor een werksessie waarin de gebruikersprofielennader zijn geanalyseerd en functionele eisen zijn geformuleerd.

3. Resultaten

Tijdens de netwerkdag is aan deelnemers gevraagd wat zij van een platform verwachten. Welke functionaliteiten willen zij kunnen gebruiken? Welke doelgroepen zien zij als gebruiker van het platform?

Uit onze analyse van de antwoorden komen als drie belangrijkste doelgroepen naar voren:

1. De actieve burger en/of burgerwetenschapper
2. De professionele onderzoeker (onderzoek maakt deel uit van zijn/haar werk)
3. Faciliterende organisaties, zoals lokale overheden en maatschappelijke instanties

De door deze doelgroepen gevraagde functionaliteiten zijn weer onder te verdelen in de volgende categorieën:

- Oriënteren / zoeken & vinden
- Aan de slag / voorbereiden
- Aan de slag / aansluiten & verbinden
- Delen resultaten / impact

De analyse is weergegeven in Figuur 2.

Wat verwacht ik van een platform CS-NL?			
Actieve burger / burgerwetenschapper			
Oriënteren/ zoeken & vinden	Aan de slag / voorbereiden	Aan de slag / aansluiten & verbinden	Delen / impact
<ul style="list-style-type: none"> • Lopende en afgesloten projecten • Actieve Onderzoeksgroepen • Wat gebeurt er in mijn buurt? • Open data kunnen inzien • Agenda offline meeting 	<ul style="list-style-type: none"> • Cursussen • Zicht op tools/standaardisering/ methoden • Hoe word ik bekwaam (vaardigheden CS ontwikkelen) • Hoe start ik 	<ul style="list-style-type: none"> • Netwerk • Hoe kan ik meedoen? • Hoe kan ik opschalen? • Hoe regel ik financiering? • In contact staan met mijn (meet)groep? • Open data kunnen analyseren 	<ul style="list-style-type: none"> • Dataverzameling • Communiceren
Professionele onderzoeker (vanuit werk)			
Oriënteren/ zoeken & vinden	Aan de slag / voorbereiden	Aan de slag / aansluiten & verbinden	Delen / impact
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidies, financieringsopties • Lokale kracht, burgerwetenschappers • Inzicht in binnen- en buitenlandse projecten • Open data CS • Burgervragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaardigheden ontwikkelen in burgerwetenschap, gesprek met burgerwetenschappers en lokaal netwerk • Best practices • Ervaringen eigen organisatie met CS 	<ul style="list-style-type: none"> • De 'vorm' burgerwetenschap onderzoeken • Feedback op eigen onderzoeksvraag vanuit CS 	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan open science
Faciliterende organisaties			
Oriënteren / zoeken & vinden	Aan de slag / voorbereiden	Aan de slag / Aansluiten & verbinden	Delen / impact
<ul style="list-style-type: none"> • Kaart en overzicht projecten • Agenda activiteiten • Nieuwsfunctie 	<ul style="list-style-type: none"> • Best practices • Bruikbaarheid CS inzichtelijk (casuïstiek opbouwen) • Aansluiting bij lokale vraagstukken en beleid 	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning bieden (middelen, budget, ruimte) • Nieuwe vormen van onderzoek bieden, zoals ontwerp onderzoek 	

Figuur 2 Analyse doelgroepen en gevraagde functionaliteiten van het platform zoals verzameld tijdens de tweede Netwerkdag (2023).

4. Advies en aanbevelingen

1. Voorkom verspilling

Voor de werkgroep is een belangrijk vertrekpunt geweest dat we verspilling van resources willen tegengegaan. Te vaak wordt onnodig veel tijd, geld en mankracht gestoken in het steeds weer opnieuw uitvinden van het wiel als het gaat om het betrekken van burgers, het ontwikkelen van tools en het vinden van dataoplossingen. Via de platformfunctionaliteit moeten we kennis en resources kunnen delen, zodat Citizen Science in Nederland sneller gemeengoed wordt.

Doel van het platform CS-NL is:

- Het ontwikkelen en laten doorgroeien van communities, en
- De impact CS tonen en de zichtbaarheid vergroten

2. Leidende principes voor het platform

Als uitgangspunten voor het platform CS-NL stellen we de volgende principes voor:

1. Gelijkwaardige samenwerking faciliteren tussen burgerwetenschapper en professionele onderzoeker
2. Open Science bevorderen
3. Plek voor onderzoek(ers) in de volle breedte (óók praktijkonderzoek)

3. Benut bestaande platforms

Tevens vindt de werkgroep het belangrijk te vermelden dat het platform van het netwerk slim gebruikt maakt van reeds bestaande platform en samenwerkingsvormen. Voorbeelden zijn iedereenwetenschapper.be (waarop een sectie kan worden aangemaakt voor het Nederlandse deel) en het veel gebruikte Europese <https://eu-citizen.science>. Vergelijkbare netwerken in de landen om ons hebben een website zoals [CitSciHelvetia](#) of het Vlaamse kenniscentrum voor Citizen Science [Scivil](#), dat tevens projecten en tools beschikbaar heeft. Het Zwitserse netwerk werkt samen met [Spottoron](#), dat Citizen Science tools en apps maakt. In Duitsland wordt het platform voor burgerwetenschap in het land geboden via [Bürger schaffen Wissen](#) (“Burgers maken kennis”). In Nederland wordt gewerkt aan [Kenniscloud](#) als platform binnen de bibliotheken. Tevens kan het open source [Nextcloud](#) wellicht een optie zijn. Er is onderzocht of dit via de Universiteit Twente zou kunnen lopen, maar aangezien Nextcloud hier primair wordt gebruikt voor dataopslag, biedt deze route te weinig functionaliteiten om als volwaardig platform te fungeren. Wellicht is het mogelijk om dit via Waag te laten verlopen, die hier reeds ruime ervaring heeft.

Voetnoten:

¹ Contactgegevens: astrid.vanwesenbeeck@kb.nl / m.m.vandenberg@utwente.nl

² “Input CS-NL netwerkdag” is te raadplegen via de volgende link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it1eeOKIEU9IKO9yr4D8WtsCS3QezaRdMJzTZ7s-Fns/edit?invite=CLKxkMIK#gid=0>

BIJLAGE 1 - LEDEN VAN DE WERKGROEP

Naam	Affiliatie
Daemen, Emily	The Green Land
Duijnen, Sylke	Waag Futurelab
Goldin, Jacqueline	University of the Western Cape (SA)
Mendrik, Adriënne	Eyra
Richters, Jos	Almelo Maaklab
Safranti-Bozkurt, Özlem	Gemeente Dordrecht
Senhorst, Jenny	Samen Meten Utrecht
Stevens, Beate	Radboud Universiteit
Van den Berg, Maya (coördinator)	Universiteit Twente
Van Manen, Heleen	Koninklijke Bibliotheek
Van Wesenbeeck, Astrid (coördinator)	Koninklijke Bibliotheek
Wehn, Uta	IHE Delft Institute for Water Education

BIJLAGE 2 – FORMULIER GEBRUIKERSPROFIELEN

Citizen Science Nederland

Sessie Werkgroep Platform bij netwerkdag 14 december 2023

Wij willen de wereld graag door jouw ogen bekijken: wat wil jij graag online gedaan krijgen – en waarom – in de bredere context van CS NL? We vragen je om zoveel mogelijk userstories te delen met ons. Een userstory beschrijft jouw gebruikersperspectief in één regel.

* Required

1. Als... <type gebruiker> *

2. wil ik online... <bijv. type activiteit> *

3. zodat... <beoogde resultaat> *

4. Heb je nog vragen? Wil je nog wat met ons delen?

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

 Microsoft Forms